

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJODIY FAOLIYATNI RIVOJLANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Aytmuratova Komila Atamuratovna - University of Innovation Technologies
assistent-o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi maktabgacha ta’lim tizimining uzluksiz ta’limdagi o‘rni hamda bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Unda ayniqsa maktabgacha yosh davrining psixologik xususiyatlari, bolalarda ijodiy faoliyatni shakllantirishning nazariy asoslari hamda uning tarkibiy komponentlari tahlil etilgan. Shuningdek, badiiy adabiyot, xususan, she’riy asarlarning bolalar nutqi, tafakkuri, tasavvuri va estetik didini rivojlantirishdagi o‘rni asoslab berilgan. Amaliyotda she’riy asarlardan foydalanishdagi mavjud kamchiliklar ko‘rsatilib, ularni bartaraf etish yo‘llari sifatida innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish zarurligi ta’kidlangan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, uzluksiz ta’lim tizimi, ijodiy faoliyat, badiiy adabiyot, she’riy asarlar, nutq rivoji, estetik tarbiya, ijodiy tafakkur, tasavvur, obrazli fikrlash, bolalar psixologiyasi, pedagogik metodlar, innovatsion yondashuv, maktabgacha yosh, shaxs rivojlanishi.

Abstract. This thesis highlights the role of the preschool education system in continuous education and its importance in the comprehensive development of children's personalities. It analyzes the psychological characteristics of the preschool age period, the theoretical foundations of the formation of creative activity in children, and its structural components. Furthermore, the role of fiction, particularly poetic works, in developing children's speech, thinking, imagination, and aesthetic taste is substantiated. The existing shortcomings in the use of poetic works in practice are shown, and the need to use innovative pedagogical approaches as ways to eliminate them is emphasized. The results of the study serve to increase the

effectiveness of the development of children's creative activity in preschool educational organizations.

Keywords: preschool education, continuous education system, creative activity, fiction, poetic works, speech development, aesthetic education, creative thinking, imagination, figurative thinking, child psychology, pedagogical methods, innovative approach, preschool age, personality development.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning muhim birinchi bo'g'ini bo'lib, unda bolalarning shaxs sifatida har tomonlama kamol topishi uchun zarur bo'lgan intellektual, nutqiy, ijodiy va estetik kompetensiyalar shakllantiriladi. Bugungi globalashuv va raqobat kuchayib borayotgan jamiyat sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri — mustaqil fikrlay oladigan, ijodkor, tashabbuskor va kommunikativ qobiliyatlarga ega shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Ushbu talablarni amalga oshirish esa, avvalo, maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlanishi zarur.

Maktabgacha yosh davri bolaning psixik rivojlanishida eng muhim va sezgir bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning tasavvuri, obrazli fikrlashi, nutqi va ijodiy faolligi jadal rivojlanadi. Shu bois, bolalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik vositalarni izlash va ularni amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Maktabgacha ta'lim hayotiy maktab sifatida bolalar uchun kerakli ma'lumotlarni badiiy adabiyot orqali o'rgatadi. Bolalar o'rgangan ma'lumotlarini hayotda uchraydigan voqea-hodisalar bilan solishtiradilar. Natijada ijobiy qahramonlar hatti-harakatlariga mos faoliyat orqali atrofdagilar bilan muloqotga kirishadilar, odobli va yaxshi bola rolini ijro etadilar. Shuning uchun ham badiiy adabiyotni bola shaxsini shakllantirish va nutqni rivojlantirishning muhim vositasi, bolalarni estetik va axloqiy tarbiyalash vositasi deb aytish mumkin. Badiiy asarlar bolaning atrof-muhitga bo'lgan to'g'ri munosabatini shakllantirishga yordam beradi, real hayot omillarini umumlashtiradi, hayotni, insoniy his-tuyg'ular va

munosabatlar dunyosini bilishga yordam beradi. U bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantiradi, histuyg‘ularini boyitadi. Birgina misol, ya’ni “ona” so‘zining mohiyatini va ta’sirchanligini badiiy adabiyot orqali yaqindan taniydilar. Badiiy adabiyot shaxs sifatida ilk rivojlanish davridanoq real hayotga bolani yaqinlashtiradi. Yoshlik davridanoq bolalar so‘z orqali bolalar shoir va yozuvchilar bilan ma’naviy muloqotga lutfan kirishadilar. Bola ularning g‘oyalari va histuyg‘ularini, fikrlar va til tizimini tushunishni boshlaydi. Bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda badiiy adabiyot, xususan, she’riy asarlar alohida ahamiyat kasb etadi. She’rlar o‘zining qisqa, obrazli, ohangdor va emotsional ta’sirchanligi bilan bolalarning nutqiy faolligini oshiradi, so‘z boyligini kengaytiradi, ritm va ohangni his etish qobiliyatini rivojlantiradi. She’riy asarlar orqali bolalarda estetik did, badiiy tafakkur va ijodiy tasavvur shakllanadi.

Biroq maktabgacha ta’lim tashkilotlari amaliyoti tahlili shuni ko‘rsatadiki, mashg‘ulot jarayonida she’riy asarlardan foydalanish ko‘pincha an’anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmoqda. Ya’ni she’rni yod oldirish, ifodali o‘qish yoki takrorlash bilan kifoyalanilmoqda. Natijada she’riy asarlarning bolalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishdagi keng imkoniyatlari to‘liq ro‘yobga chiqarilmayapti. Shu sababli she’riy asarlardan foydalanish metodikasini takomillashtirish, ularni ijodiy faoliyatni rivojlantirishga yo‘naltirilgan innovatsion metodlar bilan boyitish zarurati yuzaga kelmoqda.

Zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida “ijodiy faoliyat” tushunchasi shaxs rivojlanishining muhim ko‘rsatkichlaridan biri sifatida talqin etiladi. Ijodiy faoliyat — bu shaxsning mavjud bilim va tajribaga tayanib, yangi g‘oya, obraz, mahsulot yoki yechim yaratishga qaratilgan faoliyatidir. Ushbu jarayon tafakkur, tasavvur, hissiyot va nutqning o‘zaro uyg‘unligi asosida amalga oshadi. Maktabgacha yosh davrida ijodiy faoliyat bolaning tabiiy ehtiyoji sifatida namoyon bo‘ladi. Bola atrof-muhitni o‘rganish, hodisalarni tushunish va ularga munosabat bildirish jarayonida o‘ziga xos, betakror fikrlar bildiradi. Psixolog olimlar (L.S.

Vygotskiy, J. Piaje, A.N. Leontyev) ta'kidlaganidek, aynan maktabgacha yoshda bolaning tasavvuri faol rivojlanib, ijodiy fikrlashning poydevori yaratiladi.

Ijodiy faoliyatning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- tasavvur va fantaziya;
- obrazli fikrlash;
- nutqiy faollik;
- emotsional sezgirlik;
- mustaqil qaror qabul qilish.

Mazkur komponentlar maktabgacha yoshda bir butun holda rivojlanib, bolaning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyati o'ziga xos psixologik va pedagogik xususiyatlarga ega. Bu davrda bolaning faoliyati ko'proq o'yin, nutq, tasviriy san'at, musiqa va badiiy adabiyot orqali namoyon bo'ladi.

Bolalarning ijodiy faoliyatiga quyidagi xususiyatlar xos:

- spontaniklik va erkinlik;
- taqlid va ijodning uyg'unligi;
- emotsional ta'sirchanlik;
- obrazlarga boy fikrlash.

Ayniqsa, nutq va badiiy faoliyat orqali ijodiy faollik kuchli rivojlanadi. Bola eshitgan she'r, ertak yoki hikoya asosida yangi voqealarni tasavvur qiladi, obrazlarni qayta yaratadi va o'z munosabatini bildiradi. Bu jarayonda tarbiyachining yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi roli muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodiy faoliyatni rivojlantirishda majburlash yoki qat'iy talablar emas, balki erkin muhit, qiziqarli material va ijobiy rag'bat muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 22.12.2020-yil 802-son
2. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. – Toshkent, 2022.
3. Sodikova Sh. “Maktabgacha pedagogika” darslik 2022